

31. Словарь русских народных говоров. Вып. 36. Санкт-Петербург: Наука, 2002.
32. Сводная энциклопедия афоризмов. Академик. 2011.
33. 노종상. 시두時痘. 한민족풍속사전. 증산도 상생문화연구소. [Но Чонсан. Оспа. Словарь корейских народных обычаев. Научно-исследовательский институт культуры Чонсандо] – <https://www.jsd.re.kr/b/open6/603>
34. 접대의 관습. [Обычаи гостеприимства]. <https://namu.wiki/>.
35. 한국민족문화대백과사전. 병. [Энциклопедия корейской национальной культуры. Болезнь]. <http://encykorea.aks.ac.kr/>.
36. 한국민족문화대백과사전. 손. [Энциклопедия корейской национальной культуры. Гость]. – <http://encykorea.aks.ac.kr/>.
37. NAVER 국어 사전. <https://ko.dict.naver.com/>.

МЕТАФОРИКО-СИМВОЛИЧНИЙ СКЛАДНИК ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ ЛЮБОВ У НАРОДНИХ ПІСНЯХ «ШИЦЗІН»

Rakitina M.I.

асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії, кандидат філологічних наук,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Voina M.O.

асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії, кандидат філологічних наук,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ.

THE METAPHORICAL AND SYMBOLIC COMPONENT OF THE LINGUISTIC AND CULTURAL CONCEPT OF LOVE IN THE FOLK SONGS OF «SHIJING»

Rakitina M.,

Assistant Professor at the Department of Languages and Literatures of the Far East and South-East Asia, Phd in linguistics,

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Voina M.

Assistant Professor at the Department of Languages and Literatures of the Far East and South-East Asia, Phd in linguistics,

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Анотація

У статті розглядається актуалізація метафорико-символічної складової лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ на матеріалі народних пісень антології «Шицзін». Метою зазначеної розвідки обрано дослідити актуалізацію метафорико-символічного складника лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ, що в майбутньому надасть змогу конкретизувати характерні риси світогляду китайського етнічного колективу. Методи дослідження: метод контекстуального аналізу, метод перекладу, описовий метод. Зазначено, що сучасна парадигма філологічного знання як основа має комплексний підхід до вивчення лінгвістики, літературних та фольклорних творів, народної творчості, зокрема мовних особливостей та образотворчо-виразних засобів. Необхідним постає окреслення взаємодії мови і культури, мови і свідомості, що є провідною темою розвідок таких сучасних лінгвістичних студій як лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики. Безперечний інтерес становить вивчення реалізації лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ в мовній картині світу, зокрема у такому її фрагменті як народнописенна спадщина. Цей інтерес пояснюється тим, що більшість народних пісень, в яких вербалізуються його складники, завдяки своїй образності не лише репрезентують види поведінки людини та національні поведінкові стереотипи, а й історію, культуру, побут, соціально-економічне життя, менталітет, спосіб мислення народу, особливості його мови. Чим і зумовлена актуальність зазначеної розвідки. Акцентується, що в зазначеному дослідженні робиться одна з перших спроб описати лінгвокультурний концепт ЛЮБОВ, зокрема його метафорико-символічний складник. Підсумовується, що метафорико-символічний складник лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ представляє особливий інтерес через те, що відкрито почуття любові могло вербалізуватися тільки на цьому рівні, адже «диктатура» конфуціанства табувала відкриту демонстрацію інтимного почуття.

Abstract

The article considers the actualization of the metaphorical-symbolic component of the linguistic and cultural concept of LOVE based on the material of the folk songs of the anthology «Shitjin». The purpose of the mentioned exploration was to investigate the actualization of the metaphorical-symbolic component of the linguistic-cultural concept of LOVE, which in the future will make it possible to specify the characteristic features of the worldview

of the Chinese ethnic group. Research methods: contextual analysis method, translation method, descriptive method. It is noted that the modern paradigm of philological knowledge as a basis has a comprehensive approach to the study of linguistics, literary and folklore works, folk creativity, in particular language features and visual and expressive means. It becomes necessary to outline the interaction of language and culture, language and consciousness, which is the leading topic of research in such modern linguistic studies as linguistic and cultural studies and cognitive linguistics. Of indisputable interest is the study of the implementation of the linguistic and cultural concept of LOVE in the linguistic picture of the world, in particular in such a fragment of it as folk song heritage. This interest is explained by the fact that the majority of folk songs, in which its components are verbalized, due to their imagery, not only represent the types of human behavior and national behavioral stereotypes, but also history, culture, everyday life, socio-economic life, mentality, the way of thinking of the people, peculiarities his language What determines the relevance of the mentioned intelligence. It is emphasized that this research is one of the first attempts to describe the linguistic and cultural concept of LOVE, in particular its metaphorical and symbolic component. It is concluded that the metaphorical-symbolic component of the linguistic and cultural concept of LOVE is of particular interest due to the fact that openly the feeling of love could be verbalized only at this level, because the «dictatorship» of Confucianism tabooed the open demonstration of intimate feelings.

Ключові слова: лінгвокультурологія, лінгвокультурний концепт КОХАННЯ, актуалізація, образно-символічна складова, народні пісні.

Keywords: linguocultural studies, linguocultural concept of LOVE, actualization, figurative i symbolic components, folk songs.

Актуальність проблеми. Сучасна парадигма філологічного знання як основа має комплексний підхід до вивчення лінгвістики, літературних та фольклорних творів, народної творчості, зокрема мовних особливостей та образотворчо-виразних засобів.

Необхідним постає окреслення взаємодії мови і культури, мови і свідомості, що є провідною темою розвідок таких сучасних лінгвістичних студій як лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики.

Аналіз наукових досліджень. Історія лінгвістичних учень охоплює десятиліття. Весь цей час дослідники намагалися розгадати загадку природи мови та її взаємодії з мисленням людини, її світосприйняттям, світовідчуттям та світорозумінням. Першими дослідженнями такого типу ми завдячуємо Вільгельму фон Гумбольдту, який свого часу звернув увагу на нерозривний зв'язок мови та мислення, культури та менталітету народу. Аналізуючи зв'язок мови з мисленням, він зазначає: «Мова тісно переплетена з духовним розвитком людства і покриває його на кожному шаблі його локального прогресу або регресу, відбиваючи у собі кожен стадію культури» [Гумбольдт, 1984: 48].

Теорія про категоризацію світу мовою було покладено основою лінгвістичних ідей Едварда Сепіра: «Мова і шаблони нашого мислення нерозривно між собою переплетені; вони у певному сенсі становлять те саме». «Культуру можна визначити, як те, що це суспільство робить і думає. Мова є те, як думають» [Сепир, 2002: 193].

Дослідники виділяють кілька визначень поняття «лінгвокультурологія» та висувують гіпотези функціонування лексичних одиниць. Згідно з гіпотезою Сепіра-Уорфа, структура мови визначає структуру мислення та структуру пізнання зовнішнього світу [Иванова, Чернышева, 2010: 17].

Лінгвокультурологія – це опис об'єктів, які є домінуючим фактором у визначенні культурних цінностей. Тут можна простежити теорію лінгвістичного детермінізму: мова – каталізатор нашого мислення та поведінки. «Формулювання

думок – це не незалежний процес, суворо раціональний у старому розумінні цього слова, проте частина граматики тієї чи іншої мови й різниться в різних народів в одних випадках несуттєво, а в інших – дуже суттєво, так само, як граматичний устрій відповідних мов» [Уорф, 2003: 209].

Варто звернути увагу на визначення цього поняття В.А. Маслова: «Лінгвокультурологія виросла з лінгвокраїнознавства, яке особливо активно займалося дослідженнями безеквівалентної лексики. Сюди можна віднести експресивну, оцінну, модальну лексику, метафори, метонімії та взагалі всі непрямі найменування, фразеологізми. Таким чином, ідеоестетичне ховається у своєрідному реченні, і це створюється якраз еквівалентною лексикою, але зі специфічним проявом комбінаторних властивостей її одиниць» [Маслова, 2011: 156].

Мета статті. Актуалізація образно-символічного складника лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ надасть змогу конкретизувати характерні риси світогляду китайського етнічного колективу.

Виклад основного матеріалу. Освоєння мови відбувається, насамперед, через засвоєння закрито обмеженого числа фундаментальних концептів.

Лінгвокультурні концепти мають свої власні відмінні риси: етнокультурну відзначеність, гетерогенність (неоднорідність, різнотипність, різнорідність), багатоозначовість, внутрішню розчленованість і, на відміну від логічного поняття, «переживаність», семіотичну («номінативну» мову) синонімів, тематичних рядів і полів, прислів'їв, приказок, фольклорних та інших сюжетів та синонімізованих символів (творів мистецтва, ритуалів, поведінкових стереотипів, предметів матеріальної культури), орієнтованість на план вираження (включеність імені концепту в асоціативні парадигматичні та системні мови) [Бастриков, Бастрикова, 2012: 16].

Серед концептів, що мають відношення як до народу, так і до індивіда, особливе місце займає концепт ЛЮБОВ, аналіз якого дозволяє реконструювати поведінкову картину світу, краще зрозуміти

мотивацію дій як індивіда так і народу, як сукупність окремих особистостей.

Безперечний інтерес представляє вивчення реалізації зазначеного концепту в мовній картині світу, зокрема, у такому її фрагменті, як народнопісенна спадщина. Цей інтерес пояснюється тим, що більшість народних пісень, в яких вербалізуються складові концепту ЛЮБОВ, завдяки своїй образності не лише представляють види поведінки людини та національні стереотипи поведінки, а й історію, культуру, побут, соціально-економічне життя, менталітет, спосіб мислення народу, особливості його мови

Народна пісня насправді – вмістище культурної спадщини Китаю. У народнопісенній творчості, як у дзеркалі, відобразилася історія країни, думки і сподівання людей; з неї в усі часи черпали теми та сюжети професійні композитори, майстри поетичного та театральнo-драматичного мистецтва [Сидельников, 1962: 85].

Перша частина «Шицзін» – «Гофін» («Звичаї царств») – сто шістдесят народних пісень п'ятнадцяти різних царств Китаю періоду Чжоу (1046–256 до н.е.). Ми вибрали цей розділ для аналізу, оскільки саме тут простежуються життєві перипетії та настрої простого народу.

Варто звернути увагу, що всі тексти «Шицзін», зокрема й пісні, підпорядковуються морально-етичним нормам. Кожна пісня, кожна ода, кожен гімн – це засудження порочного та злого, а також вихваляння доброго та світлого. «Шицзін» постає перед нами як кодекс моралі чесного та доброго народу [Шицзин, 1957: 49].

Тематика пісень відрізняється своєю приземленістю, «пересічною», простонародністю, актуальністю для звичайної людини і в наш час: «Кожна пісня цілеспрямована має закінчений сюжет. Кожна пісня відрізняється цілісністю, єдиною внутрішньою темою – людина та її ставлення до явищ природи, навколишнього світу, людей. І в руслі цієї теми відчуття зв'язку таких понять, як краса, добро, щоправда, ширість та людяність. Торкаючись різних сторін реального життя, пісні є начебто зліпками світу почуттів і явищ, які роїлися в умах землеробів, скотарів, мисливців. Читач нерідко почувасться у світі, де і трави, і птахи, і звірі щойно отримали свої назви. У цьому велике мистецтво пісенного слова «Шицзін», передає відчуття людини, яка щойно з'явилася на світ і вперше називає предмети та явища» [Шицзин, 1957: 6].

Метафорико-символічна складова лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ актуалізується у наступних піснях:

1. «Качки крикають» («关雎») із циклу пісень царства Чжоу та країн на південь від нього (周南).

关关雎鸠 guānguānjūjiū (буквально «шлюбний крик качок» – образно «любов наречених»). 参差荇菜 cēncāixìngcài (буквально «багато водяних лілій») – «блага, які мають пізнати нареченої»). Образ лілій є полісемантичним. Цей образ притаманний як китайській, а й багатьом іншим східним традиціям, у яких символізує творчу силу, духовне відкриття, мудрість, чистоту, мир і гармонію.

2. «Гніздо сороки» («鹊巢») з циклу пісень царства Шао та країн на південь від нього

鹊巢 quècháo (буквально «гніздо сороки» – образно «житло нареченого, сімейне вогнище нареченої»). 维鹊有巢, 维鸠居之 wéiquèyǒucháo, wéijūjūzhī (буквально «сорока на дереві звила гніздо, скоро голубка оселиться в ньому» – «свекруха облаштувала будинок, тепер там буде жить»).

3. «Цикада в траві» («草虫») з циклу пісень царства Шао і країн на південь від нього

嘒々草虫, 趯趯阜螽 yāoyāocǎochóng, tìtìfùzhōng (буквально «цикада заскрекотіла в траві, коник застрибав» – образно «гармонія у відносинах, знайти свою людину»).

4. «Слива» («摽有梅») з циклу пісень царства Шао та країн на південь від нього (小南)

摽有梅 piāoyǒuméi (буквально «падає моя слива» – образно «дівчина хоче знайти своє кохання і вийти заміж, адже досягла віку заміжжя»).

5. «Кіпарисовий човен» («柏舟») із циклу пісень царства Бей (邶风)

Лейтмотив пісні – смуток дружини, яка втратила свого чоловіка. 泛彼柏舟, 亦泛其流 fānbǐbǎozhōu, yìfānqíliú (буквально «кіпарисовий човен відпливає далеко, несе протягом його дуже легко» – «вдова збирається зберігати вірність покійному чоловікові»). У Стародавньому Китаї кіпарисовий човен уособлював вірність вдови.

6. «Теплий південний вітерець» («凯风») із циклу пісень царства Бей (邶风)

凯风自南, 吹彼棘心。棘心夭夭, 母氏劬劳 kǎifēngzìnán, chuībǐjīxīn, jíxīnyāoyāo, mǔshìqúláo (буквально «теплий південний вітерець віє, росте все своє життя на те, щоб виростити своїх дітей»).

7. «Зелений одяг» («绿衣») із циклу пісень царства Бей (邶风)

绿兮衣兮, 绿衣黄裹 lùxīyīxī, lùyīhuángguǒ (буквально «Ви одягли зелений одяг, а жовтий мій шовк Ви надягли під нього» – образно «чоловік вибрав любов наложниці, замість почуттів дружини»).

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, проведене дослідження демонструє, що метафорико-символічний складник лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ представляє особливий інтерес через те, що відкрито почуття любові могло вербалізуватися тільки на цьому рівні, адже «диктатура» конфуціанства, за часів якого і було складено «Шицзін», табувала відкриту демонстрацію інтимного почуття.

У подальшому проведений аналіз дозволить встановити взаємозв'язок любові із базовими цінностями китайської культури та внести свій вклад в опис концептосфери представників китайського суспільства.

Список літератури

1. Бастриков А.В., Бастрикова Е.М. Лингвокультурные концепты как основа языкового менталитета. Филология и культура. *Phylology and Culture*. Вып. 3 (29). Москва, 2012. С 15–18.

2. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. Москва: Прогресс, 1984. 400 с.
3. Иванова С. В., Чанышева З. З. Лингвокультурология: проблемы, поиски, решения: монография. Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. 368 с.
4. Маслова В. А. Лингвокультурология в процессе обучения русскому языку. Научный часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. 2011. Вип. 6. С 155–158.
5. Ракітіна М.І. Діахронні виміри лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ (на матеріалі китайських народних пісень): афтореф. дис...канд. філол.наук. Київ, 2021. 19 с.
6. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / пер. с англ., под ред. А. Е. Кибрика. Москва: Прогресс, 2002. 656 с.
7. Сидельников В. М. русская народная песня. Москва, 1962. 171 с.
8. Уорф Б. Л. Наука и языкознание. Языки как образ мира. Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 2003.
9. Шицзин. / под ред. Н. И. Конрада. Москва: Художественная литература, 1957. 299 с.
10. Шицзин: Книга песен и гимнов / пер. с кит. А. А. Штукина. Москва: Художественная литература, 1987. 351 с.
11. The Book of Songs. National Style. Zhou Nan. [In Chinese] Режим доступа: <http://www.shigeku.org/xlib/lingshidaogushi/shijing.htm#11> (2020-08-05)

ИЗУЧЕНИЕ ЭДВАРДОМ ОЛВОРТОМ ТВОРЧЕСТВА БАБАРАХИМА МАШРАБА

Тоджиходжаев М.М.

*Доктор философии по филологическим наукам (PhD)
Наманганский государственный университет*

RESEARCH BY EDWARD ALLWORTH ON THE WORKS OF BABARAHIM MASHRAB

Todzhikhodzhaev M.

*Doctor of philosophy on philological sciences (PhD)
Namangan State University, Uzbekistan*

Аннотация

Произведения великого средневекового поэта и мыслителя Бабаракхима Машраба Наманганского (1640-1711) были переведены на многие восточные и европейские языки мира и изучены востоковедами уже при жизни поэта. Газели суфия и святого дервиша Машраба были несколько раз переведены на русский, английский, французский, немецкий и персидский языки. В данной статье приводятся исследования американского ученого-востоковеда Эдварда Олворта (Allworth Edward) о жизни и творческой деятельности Боборакхима Машраба, и переводы его стихов на английский язык.

Abstract

The works of the great medieval poet and thinker Babarakhim Mashrab of Namangan (1640-1711) were translated into many Eastern and European languages of the world and researched by orientologists during the poet's lifetime. The gazelles of the sufi and the holy dervish Mashrab have been translated several times into Russian, English, French, German and Persian. This article presents the research of the American Orientalist Edward Allworth about the life and creative work of Boborahim Mashrab, and his translations of his poems into English.

Ключевые слова: Суфий и дервиш, поэт, мыслители Востока. Бабаракхим Машраб, зарубежные литературоведы, Эдвард Олворт, Мартин Хартманн, литературные и культурные связи, народные книги, русский востоковед, научный перевод, литературный перевод.

Keywords: Sufi and dervish, thinkers of the East. foreign literary scholars, Edward Allworth, Martin Hartmann, Vyatkin, literary and cultural ties, folk books, Russian orientalist, scientific translation, literary translation.

После обретения независимости Республика Узбекистан расширяет сферу политических, экономических, спортивных, культурных, литературных и других отношений со многими странами мира. Появилась возможность совместного изучения редких рукописей Востока, хранящихся в музеях литературы, государственных библиотеках и частных архивах зарубежных стран. Также растет интерес зарубежных литературоведов к узбекскому языку и литературе. Появляется больше информации об ученых Запада, создавших

учебники узбекского языка и поэтические антологии. Именно таким ученым является и американский литературовед Эдвард А. Олворт.

На более чем 400 страницах своей книги “The modern Uzbeks – From 14th Century to the Present: A Culturel History Studies of Nationalities”⁴(Современные узбеки. С 14-го века по настоящее время. Культурно-исторические исследования национальностей) Олворт представил краткое описание истории, литературы, искусства и образа жизни узбекского народа с четырнадцатого до

⁴ Allworth Edward.A. The modern Uzbeks: - From 14th Century to the Presen: Culturel History Studies of Nationalities.

Vol. 373, - Hoover Institution Press, Stanford university, California. - 408 p.